

Devolutiva VS

- Diretrizes;
- Posicionamento Organizacional;
- Diagnóstico Ambiental;
- Análise de Mercado;
- Próximos Passos: Plano de Ação; Sugestões.

BENTO GONÇALVES
2023

PLANO DA CLÍNICA VS SAÚDE

Nome do empreendimento	Clínica <Sigilo>
Razão social	Clínica <Sigilo>
CNPJ (ou documento equivalente para empreendimentos rurais)	<Sigilo>
Área de atuação	Saúde
Porte	MPE
Cidade/Estado	Bento Gonçalves /RS
Nome do contato/telefone/e-mail	<Sigilo>
Redes sociais	<Sigilo>

1 DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS

1.1 Missão:

“A missão da clínica é a de prestar atendimento personalizado e humanizado, visando o pronto restabelecimento e bem estar de nossos pacientes através de nossa equipe multidisciplinar com ênfase no atendimento fisioterápico e no pilates”.

1.2 Visão:

“A Clínica VS tem como visão ser reconhecida como uma clínica multidisciplinar com referência em saúde e reabilitação ~~com ênfase no atendimento fisioterápico~~, visando o bem estar e auto estima de nossos clientes”. SUGESTÃO

1.3 Valores:

A humanização, então, requer um processo reflexivo acerca dos valores e princípios que norteiam a prática profissional, pressupondo, além de um tratamento e cuidado dignos, solidários e acolhedores por parte dos trabalhadores da saúde ao seu principal objeto de trabalho – o doente/ser fragilizado –, uma nova postura ética que permeie todas as atividades dos trabalhadores e processos de trabalho institucionais.

Nossa SUGESTÃO

- Compromisso e respeito com a saúde de nossos clientes, de nossa equipe de trabalho, parceiros e fornecedores;
- Parcerias como forma de prosperidade de nosso negócio;
- Qualidade e competência técnica na equipe de trabalho;
- Auxiliar na prevenção da saúde de nossos clientes;
- Trabalhar na reintegração e reabilitação;
- Pesquisar os melhores tratamentos e recursos para nossos pacientes;
- Atuar com ética profissional;
- Responsabilidade social e ambiental.

*

CANVA (com sugestões):

2 POSICIONAMENTO DA EMPRESA NO MERCADO

2.1. Posicionamento:

A clínica VS tem como foco principal a prestação de serviços na área da fisioterapia e pilates, adotando um posicionamento misto, com características de duas das Estratégias Genéricas de Porter, sendo elas, Liderança em Custos (por operar com custos baixos e ofertar seus serviços a um preço mais baixo em relação ao segmento em Bento Gonçalves) e Foco na Diferenciação (oferecendo soluções em serviços que visam promover melhor bem-estar e qualidade de vida, com excelência e qualidade). Isso pôde ser observado nos depoimentos acessados no *Google meu negócio*.

Importa mencionar que a empresa é recente, e como tal, utiliza a redução de preço em relação à concorrência como estratégia de penetração de mercado. Isto pode e deve ser revisto assim que a organização atingir o patamar de demanda que deseja, além de atentar para a função “psicológica” do preço - quando muito abaixo de mercado, pode transmitir uma ideia de baixa qualidade.

2.2 Público-Alvo

Quem são os principais clientes e/ou possíveis clientes?

- Pessoas de 30 a 40 anos que buscam atividade física para promover bem-estar e prevenir possíveis danos futuros (atividade - pilates);
- Idosos ou pessoas que procuram atividade física que promova fortalecimento das articulações (pilates);
- Pessoas que sofreram algum tipo de trauma físico e precisam de reabilitação, recorrendo a fisioterapia.

Cabe mencionar que além dos clientes, há um público que deve ser atingido pela comunicação da marca. Isso pois, o trabalho na comunicação da VS não é ‘de massa’, no caso de serviços de saúde é já pacificado que a comunicação direta e personalizada é mais efetiva (pessoas buscam por referência quando de um serviço especializado e íntimo como os que a VS oferece).

Assim, a indicação pessoal e profissional é relevante no segmento e constituem público para as ações de comunicação também:

- Médicos;
- Outros fisioterapeutas que não efetuem o tipo de serviço feito na Clínica;
- Os próprios Convênios;
- Os clientes existentes e fiéis (boca-a-boca).

3 ANÁLISE SWOT

FORÇAS	FRAQUEZAS
Equipe qualificada e capacitada	Baixa demanda
Equipe multidisciplinar, mas foco em fisioterapia	Local pequeno - diminui a capacidade operacional
Humanização no atendimento	Não tem lucros nem dívidas
Atendimento personalizado e individual (na maior parte dos serviços oferecidos)	Sem capital de giro para reinvestimento na clínica
Localização no centro da cidade de Bento Gonçalves.	Marketing digital incipiente
Busca da relação com a instituição de ensino para evolução do negócio	Não tem portfólio de exposição dos produtos e serviços.
	Dificuldades de estacionamento para os clientes

OPORTUNIDADES	AMEAÇAS
Estabelecer novas parcerias – muitos profissionais na área	Concorrência - alta competitividade no mercado do Pilates na cidade e em outras áreas, incluindo hospitais que fornecem atendimento fisioterápico
Preço competitivo abaixo do mercado na região	Avanços tecnológicos constantes no segmento
Convênio com diversos planos de saúde, incluindo convênios para servidores públicos	Recessão econômica – dificuldade para o público investir particularmente e convênios com baixo valor de repasse.
Divulgação de pacotes de sessões e serviços prestados	Atividade física, academia (como serviço substituto)

Fonte: Elaborado pelos bolsistas do IF + Empreendedor

Em uma visão geral, através da SWOT, foi percebido que a empresa tem grandes vantagens, ou seja, forças, porém, que precisam ser mais bem estruturadas de acordo com as oportunidades atuais de crescimento. Buscando sempre inovar através da divulgação e marketing efetivo, e também conforme os avanços tecnológicos.

4. FORÇAS COMPETITIVAS DE PORTER

5 Forças Competitivas de Porter				
1) Ameaça de entrada de novos concorrentes	2) Rivalidade entre concorrentes existentes	3) Ameaça de produtos e serviços substitutos	4) Poder de negociação do fornecedor	5) Poder de negociação do cliente
<p>A Clínica VS sendo uma rede estabelecida e de parcerias com profissionais de saúde bem-vistos (médicos, quiropraxistas, fonoaudiólogos etc), dificulta a entrada de novos concorrentes, já que estes, neste sentido, serão mais parceiros “ganha-ganha” do que concorrentes de fato. Sabendo da confiança construída ao decorrer de um período de tempo, esta garante lealdade e compromisso com a comunidade atendida, logo, frisar estes valores fortalece a imagem perante possíveis novos entrantes/ concorrentes. Poderá existir diversas ameaças, porém, é necessário se focar nas oportunidades, uma vez que: Dificilmente existirá uma clínica que ofereça duas especialidades tão importantes como a Pilates e Fisioterapia, em sintonia.</p> <p>Por fim, existe um valor alto que deve existir para ofertar este tipo de serviço, começando pela contratação de gente qualificada, que não simples de encontrar.</p>	<p>Na pesquisa de mercado foi relatado a presença de mais de 10 clínicas que ofertam atendimento de fisioterapia na região, dentre elas, a grande maioria tem preços até 30% maiores que a VS, fazendo com que os pacotes e o valor individual da sessão sejam muito atrativos, assim podendo desbancar a concorrência se bem divulgado e com acompanhamento da qualidade dos serviços.</p>	<p>Tratamentos médicos alternativos; Tecnologias de autoatendimento; Programas de exercícios em academia e online; Tratamentos farmacêuticos; Outras modalidades de reabilitação.</p>	<p>É insignificante aos custos da empresa.</p>	<p>Como temos muitas clínicas e próximas, nosso poder de negociação é baixo, onde a oferta é maior que a demanda. Com o cliente tendo o maior poder de negociação, o nosso ponto forte é o preço super atrativo, chegando até 30% mais baixo em que as demais clínicas, onde a maioria das pessoas buscam qualidade, mas acima de tudo, preço. Outro ponto importante e que no primeiro contato com a clínica, nos sentimos acolhidos, onde passam todas as informações necessárias com muita atenção e receptividade ao cliente a qual está contatando.</p>

Fonte: Elaborado pelos bolsistas do IF + Empreendedor

5 ANÁLISE DE MERCADO

Para margem de comparação, seguem os valores da VS. Conforme informado, a clínica define os valores com base em consultas de mercado e nas restrições do Crédito. Abaixo a empresa apresentou os principais procedimentos e seus valores:

Tabela de procedimentos e valores:

Procedimento		Quantidade	Valor	Valor com desconto
PILATES	Individual	1 x semana	R\$ 270,00	R\$ 230,00
	Individual	2 x semana	R\$ 410,00	R\$ 350,00
	Individual	3 x semana	R\$ 474,00	R\$ 390,00
FISIOTERAPIA	Individual	Sessão	R\$ 90,00	R\$ 80,00
	Individual	10 sessões	R\$ 900,00	R\$ 700,00
ENFERMAGEM	Individual	Consulta	R\$ 130,00	R\$ 130,00

Fonte: Elaborado pela empresa

Para análise de mercado. Foi efetuada consulta aos empreendimentos próximos, pois a concorrência nesse setor tem incidência local.

Existem mais de 10 clínicas de fisioterapia localizadas em Bento Gonçalves.

Mapa dos Empreendimentos Locais do Setor

Fonte: Google Maps

Os valores variam de acordo com a especialidade, mas no ramo principal, que é o de fisioterapia, o valor encontra-se abaixo de outras clínicas, podendo chegar uma sessão a R\$ 65,00. Segue detalhamento dos dados.

PESQUISA VALORES		
NOME	R\$ por sessão	Endereço
Clínica VS Saúde	R\$65,00/20	
CaxiasMed	R\$55/10	Rua Ramiro Barcelos, 422
Plena Fisioterapia	NÃO ATENDEU	Rua Dr. José Mário Môncao, 333
Kahoan Camargo - Fisioterapeuta	avaliação R\$120,00 + R\$80,00/10	Av. Osvaldo Aranha, 667
Centro Fisioterápico	R\$75,00 por sessão	Rua São Paulo, 84

Clínica de Fisioterapia Marina Goldoni	avaliação R\$120,00 + R\$90,00/10	Tv. Pelotas, 92
Espaço Vital Fisioterapia e Pilates	R\$ 85,00 por sessão	Rua Ramiro Barcelos, 550
Forma Vital	NÃO ATENDEU	Rua Pará, 193
Fisioterapia e Reabilitação Tachinni	Somente c/ plano TECMED	Rua Bahia, 45
Clínica Levestar	SEM TELEFONE	Rua Osvaldo H Fornari
Clínica de Fisioterapia Renato Sperotto Pistoia	R\$80,00 por sessão	Rua Gen. Goés Monteiro, 337
Ativité	NÃO ATENDEU	Rua Dr. José Mário Môncao, 227
FisioAcademy	avaliação R\$ 150,00 com a 1ª sessão + R\$50,00/sessão	Rua Alagoas, 77
Aliviti Clínica	R\$100,00 por sessão	Rua Ramiro Barcelos, 238
Pulsar Fisioterapia	NÃO ATENDEU	Rua Barão do Rio Branco, 175
Fisioterapeuta Quadril e Joelho	R\$70,00 por sessão	Rua Olavo Bilac, 867
Ana Paula Rusezyt Fisioterapia	avaliação R\$ 120,00 com a 1ª sessão + R\$100,00/sessão	Rua Ângelo Marcon, 56

Fonte: Elaborado pelos bolsistas do IF + Empreendedor

Como verificado, os valores da Clínica estão competitivos, tendo apenas a CaxiasMed com valor inferior. Isso se alinha ao posicionamento mencionado, de penetração de mercado e pode ser ajustado ao longo do tempo.

Ainda, importa informar que foi efetuada a atividade de 'cliente oculto' com a própria empresa, percebendo-se um bom atendimento, em especial em via telefônica, quando Bárbara sabia e repassou as especificações técnicas. Entretanto, houve maior tempo de resposta pelo Whatsapp. Maior detalhamento, com dicas e sugestões a ser informado na entrevista do primeiro retorno do grupo.

6 CONCLUSÃO DA ANÁLISE - LEVANTAMENTO DE PRINCIPAIS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA A ORGANIZAÇÃO

- Estruturar Plano Estratégico e Plano de Marketing (já em confecção);
- Em consonância com a análise financeira, auxiliar no estabelecimento de uma agenda de atendimento visando análise da capacidade operacional – convênio/privado;
- Desenvolver a Gestão Financeira;
- Investir na divulgação digital;
 - Possibilidade de Divulgação com Digital Influencers;
- Investir na divulgação física (distribuição de folders e da carta de apresentação nos locais de convênios e para médicos especializados);
- Conhecer melhor o mercado;
 - Explorar novas ideias, possibilidades - incluindo formas de fidelização do cliente, além das que já efetuam e de indicação entre clientes (percentual de desconto, brinde, prêmio);
 - Manterem-se atualizados acerca dos segmentos de atuação.
- Empreendedores fazerem o curso de Fotografia e workshop de mídias sociais – será promovido pelo IF + Empreendedor;
- Registrar a marca.

7 SUGESTÕES DE AÇÃO PARA O PROJETO

No que podemos ajudar?

- Analisar e propor melhorias para o Folder físico da empresa (para as próximas elaborações), incluindo dados atualizados do plano estratégico – valor oferecido pela empresa, missão da mesma, foco dos serviços, convênios disponíveis.
Efetuado pelo grupo de trabalho exposto a seguir.

QUEM SOMOS

HISTÓRICO

A clínica Vitta Saúde é uma clínica multiprofissional com uma completa infraestrutura de atendimento e acessibilidade, inspirada a suprir a necessidade de proporcionar aos seus pacientes tratamento ortopédico, estéticos, fisioterapia neurológica, dermatofuncional, Pilates Clássico e Neopilates.

VALORES

A humanização, então, requer um processo reflexivo acerca dos valores e princípios que norteiam a prática profissional, pressupondo, além de um tratamento e cuidado dignos, solidários e acolhedores por parte dos trabalhadores da saúde ao seu principal objeto de trabalho – o doente/ser fragilizado –, uma nova postura ética que permeie todas as atividades dos trabalhadores e processos de trabalho institucionais.

OBJETIVOS

A clínica é constituída por uma equipe técnica formada por fisioterapeutas especializados, visando o seu crescimento dentro de princípios éticos, bem como, a satisfação dos seus pacientes e clientes, buscando sempre manter uma sólida reputação, com a consciência de sua responsabilidade social e ambiental.

VISITE-NOS

Endereço aqui

Logo aqui

**SAÚDE E BEM ESTAR
PELA FISIOTERAPIA,
PILATES,
TRATAMENTO
PREVENTIVO E
REABILITAÇÃO**

ACESSÍVEL E DE QUALIDADE

PRODUTOS E SERVIÇOS

Fazemos seções de **fisioterapia** traumato-ortopédica, saúde da mulher, fisioterapia neurológica, respiratória e neurofuncional, fisioterapia dermatofuncional. **Pilates** classico e neopilates.

Convênios

- Cabergs
- Vidacard
- Sindiserp
- Geap saúde
- Fusex
- Sindicato dos trabalhadores rurais de Bento Gonçalves

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

HORÁRIO DE ATENDIMENTO É
SEGUNDA À SEXTA DAS 8H ÀS 20H.

ACESSE O QR CODE, VENHA NOS CONHECER MELHOR E NOS SIGA NO INSTAGRAM

QR code aqui

NOSSOS SERVIÇOS SÃO PARA VOCÊ

- **Pessoas que querem iniciar uma vida mais saudável:** Que buscam uma atividade física mais leve e acessível para começar a se movimentar;
- **Pessoas com dores nas costas:** indivíduos que sofrem de dores nas costas, causadas por uma postura inadequada ou pela falta de atividade física, e buscam uma alternativa que ajude a aliviar o desconforto;
- **Pessoas que buscam melhorar a mente:** indivíduos que buscam o pilates para aliviar o stress e a ansiedade do dia-dia;
- **Idosos:** pessoas que buscam uma atividade física mais suave e que possa ajudar a manter a saúde e a independência na terceira idade.

Fonte: Folder efetuado e entregue. Dados ocultados para fins de não identificação da empresa.

- Trabalhar com as mídias digitais
 - Análise das publicações, sobre cada conteúdo (efetuado pelo GT);
 - Melhorar qualidade de fotos;
 - Estruturar (ver informações iniciais, *linktree*, destaques, organizar o Feed. padronizar);
 - Alinhar informações com a divulgação física – plano estratégico;
 - Criar novos conteúdos e estabelecer um calendário de postagens.

- Efetuar Portfólio digital para envio por mala direta a clientes e formadores de opinião do segmento. Este pode ser integrado à mídia social e deve focar na especialização dos profissionais, trazer depoimentos de clientes e o valor visado pela empresa, incluindo seu histórico.

Fonte: Capa do Portfólio efetuado e entregue. Oculto para fins de não identificação da empresa.

- Algo mais? Estamos abertos a receber sugestões!

